

АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДИТ У БЕРЕМЕННЫХ: ВЛИЯНИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЛОД

Камалова Дилафруз Дониёровна¹

ассистент кафедры Акушерства и гинекологии №1

Норхужаева Чаросхон Бобир кизи²

студентка 517 группы лечебного факультета

¹⁻²Самаркандского государственного медицинского
университета, Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6809549>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 08th July 2022

KEY WORDS

дефицит йода,
аутоиммунный
тиреоидит,
беременность, зоб
Хошимото,
эндемическая зона,
влияние на плод

ABSTRACT

В статье представлены результаты исследования по оценке влияния аутоиммунного тиреоидита на течение беременности и на плод в условиях эндемической зоны. Работа проведена на базе родильного комплекса и гинекологического отделения первой клиники Самаркандского государственного медицинского университета. Обследованы 40 женщин, которые разделены на 2 подгруппы. Исследование показало, что при наличии сопутствующего дефицита йода у беременных с аутоиммунным тиреоидитом чаще имеет место субклинический гипотиреоз, и значительно повышена частота невынашивания и угрозы прерывания беременности на ранних сроках. У плодов наблюдается отставание в развитии и проявления гипоксического состояния.

Введение. В настоящее время под АИТ понимают хроническое органоспецифическое заболевание щитовидной железы, характеризующееся лимфоидной инфильтрацией ее ткани, возникающей за счет аутоиммунных факторов [1].

В исследованиях различных авторов показано, что введение фармакологических доз йода может приводить к появлению тиреоидных антител у генетически предрасположенных лиц. В то же время, целый ряд исследований не выявил негативного влияния физиологических доз йода на аутоиммунные процессы в

ЩЖ [3]. Более того, некоторые исследования указывают на то, что дефицит йода может являться предиктором гипофункции ЩЖ у пациентов с АИТ [6].

Цель исследования – изучить влияние АИТ на беременных и плод, проживающих в условиях йоддефицитного региона.

Материалы и методы. Обследовано 40 беременных с аутоиммунным тиреоидитом, обратившихся в клинику №1 Самаркандского государственного медицинского университета. Группу сравнения составили 20 беременных, не имевших анамнестических и

клинических данных о заболеваниях ЩЖ, но также проживающих в эндемической зоне.

Для определения тиреоидного статуса использовались клинические методы исследования (оценка клинической симптоматики, осмотр и пальпация ЩЖ), определение в крови уровня гормонов ТТГ, Т4св., антител к ТПО и ТГ, ультразвуковое исследование ЩЖ и доплерография плода.

Для выявления соматического, наследственного и акушерско-гинекологического анамнеза использовался метод анкетирования. Изучение особенностей течения беременности и родов проводилось по данным индивидуальной карты беременной и родильницы.

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациенток в обеих группах был сопоставим и составил $26,8 \pm 2,07$ лет. У 20 (50 %) беременных с АИТ выявлен отягощенный семейный анамнез по заболеваниям щитовидной железы, в группе сравнения – у 2 (10%) ($p = 0,001$). В исследуемую группу вошли 16 (40%) первородящих и 24 (60 %) повторнородящих женщин. При изучении акушерского анамнеза было отмечено наличие выкидышей у 7 (17,5 %), замерших беременностей – у 3 (7,5 %), преждевременных родов – у 4-х (10 %) и запоздалых родов – у 6 (15 %) женщин из основной группы. В целом отягощенный репродуктивный анамнез имели 12 (30 %) пациенток с АИТ и 2 (10 %) пациентки контрольной группы ($p = 0,006$).

Гинекологические заболевания в анамнезе одинаково часто отмечены в обеих группах (72,5 % – в основной и 65

% – в группе сравнения). Таким образом, было выявлено, что АИТ во время беременности чаще наблюдается у женщин, имеющих отягощенный семейный анамнез по заболеваниям ЩЖ и у них, часто встречаются осложнения беременности с негативным исходом. Более трети пациенток с АИТ имеют также отягощенный репродуктивный анамнез, характеризующийся бесплодием и невынашиванием беременности.

Анализируя йодную профилактику, мы определили, что у пациенток с АИТ йодная профилактика характеризовалась более поздним началом в сравнении с группой контроля. Только 10% пациенток из основной группы начинали йодную профилактику на этапе прегравидарной подготовки, и также только 10% женщин вообще не получали препаратов йода до обращения к нам. Вероятно, в связи с этим у пациенток с АИТ дефицит йода выражен в большей степени, чем у беременных, не имеющих патологии ЩЖ. Возможно также, что беременные с АИТ испытывают несколько иные потребности в йоде.

В основной группе угроза невынашивания беременности встречалась чаще, по сравнению с контрольной группой. При этом в условиях более выраженного йодного дефицита процент угрозы невынашивания был выше: 17,5% основной группе против женщин с поздней йодопрофилактикой к 10 % с йодной профилактикой предгравидарном периоде ($p = 0,035$). Такая же закономерность была выявлена при сравнении частоты

прерывания беременности в I триместре. Так, замершая беременность и выкидыши в I-подгруппе встречались в 3 раза чаще, чем во второй подгруппе, и не наблюдались в группе сравнения.

Достоверно чаще в I подгруппе выявлялся только ранний гестоз ($p = 0,045$). Такие осложнения, как поздний гестоз, плацентарная

недостаточность, генитальная инфекция, а также экстрагенитальная патология, хотя и наблюдались чаще в I подгруппе, чем во второй, но различия эти не были статистически достоверными.

При оценке функции ЩЖ в нашем исследовании было выявлено, что субклинический гипотиреоз в I подгруппе встречался в 1,5 раза чаще, чем во второй подгруппе; снижения периферических тиреоидных гормонов не было зафиксировано ни в одном случае.

Клиническая манифестация тиреоидной дисфункции при беременности характеризовалась повышенной утомляемостью, слабостью у 35 % пациенток основной группы и наличием признаков тиреоидной дерматии (гиперкератоз, выпадение волос, сухость кожи) у 30% пациенток ($p > 0,05$).

Средний объем ЩЖ зафиксирован в 16,4 см³ в начале беременности и 17,8 см³

перед родами. Средние значения ТТГ в составлял 3,4 мкМЕ/мл, 2,0 мкМЕ/мл и 1,98 мкМЕ/мл в I, II и III триместрах соответственно. 45 % пациенток получали заместительную терапию L-тироксином на момент начала беременности. При этом средняя доза принимаемого L-тироксина составляла 65,0 мкг/сут.

При изучении состояния плода было выявлено что имеются фетометрические изменения, эхокартина гипоксических явлений. Данные КТГ показали брадикардию у 7,5% плодов, тахикардию у 10% плодов. Отставание в росте плода было зафиксировано у 17 пациенток (42,5%).

Выводы. По данным обследования установлено, что наличие сопутствующего дефицита йода у пациенток с АИТ является фактором риска развития гипотиреоза при беременности и повышает частоту выкидышей и угрозы прерывания беременности на ранних сроках.

Беременные с АИТ, проживающие в условиях йоддефицитного региона, нуждаются в проведении антенатальной йодной профилактики, так как у плодов встречаются такие осложнения как гипоксия и отставание в росте плода.

References:

1. Жуковская А.О., Москаленко И.С. Аутоиммунный тиреоидит (зоб Хашимото) // Символ науки. 2016. №10-3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/autoimmunnyy-tireoidit-zob-hashimoto> (дата обращения: 05.07.2022).
2. Фадеев В., Перминова С., Назаренко Т. Патология щитовидной
3. железы и беременность // Врач. – 2008. – № 5. – С. 11–16.

4. Платонова Н. М. и др. Аутоиммунный тиреоидит и беременность: изменения в современных лечебно-диагностических парадигмах //Problemy Reproduktsii. – 2020. – Т. 26. – №. 1.
5. Постовойтенко С. В., Батрак Г. А. АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДИТ У БЕРЕМЕННЫХ //Медико-биологические, клинические и социальные вопросы здоровья и патологии человека. – 2018. – С. 352-353.
6. Сандакова Е. А., Капустина Е. Ю. Влияние дефицита йода на течение беременности у женщин с аутоиммунным тиреоидитом //Здоровье семьи-21 век. – 2013. – №. 1. – С. 173-183.
7. Свиридонова М. А., Панфилова Е. А., Трошина Е. А. Хронический аутоиммунный тиреоидит //Сборник методических рекомендаций. – 2017. – С. 21-40.
8. Худоярова Д. Р., Шопулотова З. А. OPTIMIZATION OF MANAGEMENT OF PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS //УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2022. – Т. 3. – №. 3.
9. Khudoyarova D. S. D. R., Tilavova S. A., Shopulotova Z. A. MANIFESTATIONS OF EXAMINATION OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN PREGNANT WOMEN (CLINICAL CASE) //Thematics Journal of Microbiology. – 2022. – Т. 6. – №. 1.
10. Rakhimovna K. D., Abdumuminovna S. Z. OVERCOMING POSTOPERATIVE PAIN SYNDROME AFTER GYNECOLOGICAL SURGERY //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2022. – Т. 3. – №. 06. – С. 117-120.
11. Rakhimovna K. D., Abdumuminovna S. Z. TRAUMATIZATION OF THE GENITAL ORGANS //Academicia Globe: Inderscience Research. – 2022. – Т. 3. – №. 06. – С. 241-243.
12. WHO: Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their
13. elimination. – 2008.
14. Shavkatova G. S., Xudoyarova D. R., Shopulotova Z. A. METABOLIK SINDROM-ZAMONAVIY JAMIYATNING MUAMMOSI //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 486-491.